

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Interview Report

Dear interviewer,

Please use this document to report on the expert interviews. Please do not summarize more than one interview per interview report. Wherever you have added questions, please add them also in this Interview Report. For any questions or concerns, please contact your local coordinator or logov@eurac.edu

Thank you very much!

Informed consent

See informed consent sheet

Can identifying information be shared with LoGov researchers?	[yes]
Use of real name for quotes?	[yes]
Archiving of non-anonymized audio-recording	[yes]
Archiving of anonymized transcript of recording	[yes]
Archiving of anonymized interview report	[yes]

Basic information

Date of the interview	28/07/2021
Name of the interviewer	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE SANTIAGO
[Name of the expert, check consent above]	JORDI TURON SERRA
Affiliation of the expert	PROVINCE OF GIRONA
Position/Job description	VICASECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
Gender	MALE
Years of experience	
Area of expertise	
Rural and/or urban focus	RURAL AND URBAN

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Part A: Introduction and General Questions

INTERPLAY BETWEEN URBAN AND RURAL MUNICIPAL GOVERNMENTS

1	In your opinion, what is the impact that increasing population movements from the countryside to cities have on local governments?
	Los municipios pequeños se están viendo obligados a crear servicios que se consideran imprescindibles. Este es el caso de los cajeros automáticos y las oficinas de correos, por ejemplo. En Girona está pagando esos servicios la Diputación provincial y los municipios ceden los locales.

Part B: Issues relating to the region in Aragon and Catalonia from the perspective of territorial balance between rural and urban areas

4	From which legal-public organization do the competencies that today are attributed to the regions come to a greater extent: autonomous community, provinces or municipalities?
	Los comedores escolares, el transporte escolar y los comedores sociales proceden de la Comunidad Autónoma. La recogida selectiva de residuos procede del municipio. Y las competencias en materia de turismo proceden de la provincia.
6	Is it possible to identify with some general lines the distribution of power between the provinces and the regions?
	Una identificación abstracta y racional del reparto del poder está dificultada por el diferente poder legislativo para regular la provincia y las comarcas. Las provincias son reguladas por el Estado y las comarcas por la Comunidad Autónoma. En muchos aspectos no hay coordinación entre las regulaciones.
7	What municipal services do the province and the region provide supra-municipally?
	La Diputación presta el cargo de Secretario a las comarcas, porque estas no tienen su propio Secretario. Los cargos de Arquitecto e Ingeniero de las comarcas son financiados por la Diputación, aunque los nombran las comarcas.

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

8	<p>Do municipalities in rural areas benefit more from the activity of the province or the region?</p> <p>a) What do they receive from the province?</p> <p>b) What do they receive from the region?</p> <p>c) Does the region intervene in the financing of municipal activity?</p>
	<p>Los municipios pequeños reciben más servicios de la provincia que de la comarca. La comarca no financia la actividad municipal. De hecho, la garantía de la financiación propia es uno de los principales problemas de la comarca. Todos los recursos que recibe la comarca están condicionados por su destino a un fin. Esto fue especialmente notorio durante la crisis que comenzó en el año 2008. Fue la Diputación la que tuvo que hacer transferencias financieras vinculadas a fines a las comarcas.</p>
9	<p>Is it possible to affirm that the region corrects territorial imbalances better than the province in terms of the provision of local services to citizens?</p>
	<p>No. los desequilibrios los corrige la provincia, que es la entidad que cuenta con más financiación.</p>
11	<p>Are there data on the efficiency in the use of public resources (better results with the same or lower volume of resources) that allow qualifying (from this point of view) as positive or negative the existence of the county level of local government?</p>
	<p>No hay datos. Además de la financiación, sin embargo, la comarca tiene otro problema estructural que es su escasa dimensión territorial. Las comarcas son demasiado pequeñas y tienen una estructura política de representantes y de personal asesor que es cara. En lugar de más de 40 comarcas, funcionaría mejor una demarcación que contara con la mitad del número de comarcas, 20, por ejemplo.</p>
12	<p>In general, do you consider that the region is a useful organization for guaranteeing the territorial balance between rural and urban areas?</p>
	<p>No, por los dos problemas que han sido destacados: su falta de financiación y su elevando número (lo que significa, su escasa dimensión territorial).</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.